

ТОРГОВЛЯ ВЛИЯНИЕМ КАК ФОРМА КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Бобохонов Даврон Бахриддинович

Соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17498948>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-oktyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 30-oktyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktyabr 2025 yil

KEY WORDS

Получение взятки с использованием авторитета, коррупция, уголовная ответственность, Конвенция ООН против коррупции, криминализация, уголовное законодательство.

ABSTRACT

В статье рассматривается опыт по привлечению к уголовной ответственности за получение взяток с использованием авторитета как вид коррупции. Проанализированы международно-правовые основы определения ответственности за получение взятки с использованием престижа, предусмотренные статьей 18 Конвенции ООН против коррупции, принятой в 2003 году. Обоснована необходимость совершенствования национального законодательства с учетом международных стандартов и передового опыта в этой области.

Криминализация торговли влиянием представляет собой относительно новое и крайне актуальное направление в уголовно-правовой политике Республики Узбекистан, обусловленное комплексом взаимосвязанных факторов. Прежде всего, это международные обязательства, принятые на себя государством в результате ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 2003 года, которая в статье 18 настоятельно рекомендует государствам-участникам рассмотреть возможность криминализации торговли влиянием в качестве самостоятельного коррупционного преступления. Далее следует отметить существенную трансформацию коррупционных схем и механизмов в современных условиях, когда традиционные формы взяточничества все чаще уступают место более латентным и труднодоказуемым формам коррупционного поведения, к числу которых относится торговля влиянием. Реформирование системы публичной службы и государственного управления в Узбекистане также актуализирует необходимость создания адекватных правовых механизмов защиты авторитета государственных органов и должностных лиц от различных форм коррупционных проявлений. Наконец, существующая правоприменительная практика выявляет серьезные проблемы в квалификации деяний, связанных с торговлей влиянием, и их отграничении от смежных составов преступлений, что требует глубокого теоретического осмысления данного феномена.

Торговля влиянием в классическом понимании, заимствованном из французского уголовного права, представляет собой обещание или предложение посредником оказать воздействие на должностное лицо в обмен на незаконное вознаграждение. Данное преступление характеризуется специфической триадной структурой, включающей три обязательных элемента: посредника, который предлагает свое влияние, дарителя, который предоставляет незаконное вознаграждение, и должностное лицо, на которое предполагается оказать влияние. Ключевой особенностью торговли влиянием является то, что влияние выступает в качестве своеобразного товара, который может быть как реальным, так и мнимым, при этом преступление признается оконченным независимо от того, было ли фактически оказано обещанное влияние на должностное лицо. Обязательным признаком данного преступления является корыстная мотивация посредника, стремящегося получить имущественную или иную материальную выгоду от своей посреднической деятельности.

С точки зрения уголовно-правовой характеристики торговли влиянием необходимо начать с анализа объекта данного преступления. Основным непосредственным объектом выступает нормальная, основанная на принципах законности деятельность публичного аппарата, авторитет органов государственной власти и управления, а также принцип законности в деятельности должностных лиц. В качестве дополнительного объекта следует рассматривать имущественные интересы граждан и организаций, которые вынуждены предоставлять незаконное вознаграждение посреднику, а также принцип равного доступа всех граждан к публичным услугам, который нарушается в результате торговли влиянием. Важно подчеркнуть, что именно специфика объекта посягательства позволяет отграничить торговлю влиянием от других корыстных преступлений, в частности от мошенничества.

Объективная сторона торговли влиянием может выразиться в различных формах деяния. Прежде всего, это получение незаконного вознаграждения за оказание влияния на должностное лицо, обещание оказать такое влияние или создание видимости наличия влияния на соответствующее должностное лицо. С другой стороны, объективная сторона может проявляться в форме предложения или обещания незаконного вознаграждения посреднику за оказание влияния. Способы оказания влияния могут быть различными и включают использование служебных связей, родственных или дружеских отношений с должностным лицом, использование своего авторитета или статуса, а также использование зависимости должностного лица от посредника. Принципиальное значение для квалификации имеет момент окончания преступления, который определяется как формальный состав и наступает с момента получения вознаграждения или принятия обещания предоставить такое вознаграждение, при этом не требуется фактического оказания влияния на должностное лицо или совершения последним каких-либо действий.

Вопрос о субъекте преступления торговли влиянием является одним из наиболее дискуссионных в уголовно-правовой доктрине и законодательной практике различных государств. Первая концепция, характерная для романо-германской правовой системы и нашедшая отражение в законодательстве Франции и Испании,

предполагает признание субъектом торговли влиянием любого вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности, то есть общего субъекта. Вторая концепция, более распространенная в англосаксонской правовой системе, в частности в Великобритании, ограничивает круг субъектов преступления должностными лицами, использующими свое служебное положение для оказания влияния, то есть предполагает специального субъекта. Третья, компромиссная концепция, которая представляется наиболее оптимальной для законодательства Узбекистана, предполагает дифференцированный подход, при котором основной состав преступления предусматривает общего субъекта, а квалифицированный состав включает совершение деяния должностным лицом с использованием своего служебного положения в качествеотягчающего обстоятельства.

С субъективной стороны торговля влиянием характеризуется виной в форме прямого умысла, при котором лицо осознает посреднический характер своих действий, понимает незаконность получаемого вознаграждения и желает совершить данные действия. Обязательными признаками субъективной стороны являются осознание посредником того факта, что он выступает в качестве промежуточного звена между дарителем и должностным лицом, осознание незаконного характера получаемого вознаграждения, а также цель получения имущественной выгоды. Мотив преступления носит корыстный характер и должен рассматриваться как обязательный признак субъективной стороны состава преступления торговли влиянием.

Квалификация торговли влиянием и ее отграничение от смежных составов преступлений представляет собой одну из наиболее сложных проблем правоприменительной практики. Прежде всего необходимо разграничить торговлю влиянием и посредничество во взяточничестве, которые имеют ряд существенных отличий. При торговле влиянием субъектом получения незаконного вознаграждения является сам посредник, тогда как при посредничестве во взяточничестве вознаграждение предназначено для передачи должностному лицу, а посредник лишь обеспечивает эту передачу. Характер действий также различается, поскольку при торговле влиянием речь идет об оказании влияния на должностное лицо, в то время как при взяточничестве должностное лицо совершает конкретные действия или бездействие по службе. Принципиальное различие состоит в наличии или отсутствии у субъекта служебных полномочий: при торговле влиянием посредник не обладает полномочиями по совершению действий, за которые передается вознаграждение, тогда как при взяточничестве должностное лицо имеет соответствующие служебные полномочия. Кроме того, при торговле влиянием связь посредника с должностным лицом может быть фиктивной, мнимой, в то время как при посредничестве во взяточничестве должна существовать реальная связь с должностным лицом.

Отграничение торговли влиянием от мошенничества также требует тщательного анализа. При торговле влиянием посредник имеет намерение оказать влияние на должностное лицо, причем это влияние может быть как реальным, так и мнимым, но при этом имеется специфический объект посягательства в виде нормальной деятельности публичной службы. При мошенничестве же у виновного изначально отсутствует какое-либо намерение оказывать влияние, единственной целью является завладение чужим имуществом путем обмана, и отсутствует какая-либо возможность

оказания влияния на должностное лицо. Особую проблему представляет так называемое мнимое посредничество, когда лицо заведомо не имеет и не может иметь никакого влияния на должностное лицо, но выдает себя за такого посредника. В различных правовых системах этот вопрос решается по-разному, и представляется необходимым законодательное разрешение данной проблемы с четким указанием на то, охватывается ли мнимое посредничество составом торговли влиянием или должно квалифицироваться как мошенничество.

Проблема конкуренции норм при торговле влиянием возникает в тех случаях, когда деяние одновременно содержит признаки нескольких составов преступлений. Возможны ситуации сочетания торговли влиянием с легализацией преступных доходов, когда полученное в результате торговли влиянием имущество впоследствии подвергается легализации. Торговля влиянием может сочетаться со злоупотреблением должностными полномочиями, если посредник является должностным лицом и использует свое служебное положение для оказания влияния. Возможно также сочетание с вымогательством, когда посредник требует предоставления незаконного вознаграждения под угрозой причинения вреда интересам потерпевшего. Общим правилом квалификации в таких случаях должно быть признание совокупности преступлений при наличии всех объективных и субъективных признаков каждого из составов преступлений.

Сравнительно-правовой анализ различных моделей криминализации торговли влиянием в зарубежных правовых системах позволяет выявить наиболее эффективные подходы к правовой регламентации данного деяния. Французская модель, закрепленная в статьях 433-1 и 433-2 Уголовного кодекса Франции, предусматривает как активную форму торговли влиянием в виде предложения или обещания вознаграждения, так и пассивную форму в виде получения такого вознаграждения, при этом субъектом может быть любое лицо, а санкции достигают десяти лет лишения свободы и штрафа до одного миллиона евро. Испанская модель, отраженная в статьях 428-430 Уголовного кодекса Испании, предусматривает дифференциацию ответственности в зависимости от субъекта преступления, устанавливая различные санкции для должностных лиц и иных лиц, совершивших торговлю влиянием. Модель Соединенных Штатов Америки, закрепленная в разделе 18 Свода законов США, характеризуется широким пониманием категории публичного официала и включением торговли влиянием в систему норм о противодействии взяточничеству. Модель стран Содружества Независимых Государств представлена различными вариантами: в России статья 204.2 Уголовного кодекса была введена только в 2016 году, в Казахстане действует статья 368 Уголовного кодекса, в Кыргызстане предусмотрена статья 314.1 Уголовного кодекса.

Что касается опыта Узбекистана, то в настоящее время торговля влиянием частично криминализована через статью 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, предусматривающую ответственность за посредничество во взяточничестве, однако самостоятельный состав торговли влиянием отсутствует, что создает существенные пробелы в охвате всех форм и проявлений данного деяния. Имеющиеся законодательные инициативы по внесению изменений в Уголовный кодекс требуют тщательного мониторинга и научного сопровождения.

Проблемы правоприменения в сфере противодействия торговле влиянием связаны прежде всего со спецификой доказывания данного преступления. К числу специфических сложностей относится необходимость установления факта влияния, которое может быть как реальным, так и обещанным, доказывание осведомленности должностного лица о действиях посредника, высокая латентность преступления, обусловленная согласованным характером действий участников, а также нежелание потерпевших сотрудничать с правоохранительными органами из опасения разглашения факта обращения к посреднику. Основными методами выявления торговли влиянием являются оперативно-розыскные мероприятия, однако при этом должны строго соблюдаться требования о недопустимости провокации, что подчеркивается в практике Европейского суда по правам человека, контролируемая передача предмета взятки под наблюдением правоохранительных органов, а также тщательный анализ финансовых потоков и операций всех участников преступной схемы.

Процессуальные особенности расследования дел о торговле влиянием включают необходимость установления всех участников преступной схемы и их ролей, тщательную проверку реальности влияния посредника на должностное лицо, детальный анализ содержания коммуникаций между всеми участниками, включая переписку, телефонные переговоры и личные встречи. Специфика расследования требует применения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование всех обстоятельств совершения преступления.

На основании проведенного анализа представляется необходимым сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан в части криминализации торговли влиянием. Прежде всего следует рекомендовать введение в Уголовный кодекс самостоятельного состава преступления, который мог бы быть сформулирован следующим образом. Часть первая новой статьи должна предусматривать ответственность за получение незаконного вознаграждения лично или через посредника за оказание влияния на должностное лицо, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо на иностранное должностное лицо в целях совершения или несовершения действий по службе в интересах дающего или представляемых им лиц. Часть вторая должна криминализировать обещание или предложение незаконного вознаграждения за оказание влияния, указанного в части первой. Часть третья должна предусматривать квалифицированные виды торговли влиянием, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, либо лицом с использованием своего служебного положения. Часть четвертая должна устанавливать ответственность за особо квалифицированный вид преступления, совершенного в особо крупном размере.

Системные изменения в законодательстве должны включать дополнение статьи примечаниями, содержащими определение понятия влияния, размеры незаконного вознаграждения, признаваемые крупным и особо крупным, а также условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно сообщившего о факте торговли влиянием органам, имеющим право возбуждать уголовное дело. Необходима

также корректировка смежных составов преступлений для обеспечения четкого разграничения торговли влиянием и посредничества во взяточничестве, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса, координация с составом коммерческого подкупа, а также согласованность с нормами о специальной конфискации имущества. Процессуальное обеспечение расследования дел о торговле влиянием требует установления особенностей возбуждения уголовного дела, определения перечня специальных следственных действий, которые могут применяться при расследовании, а также регламентации мер процессуального принуждения в отношении подозреваемых и обвиняемых.

В заключение следует сформулировать основные выводы проведенного исследования. Торговля влиянием представляет собой самостоятельную форму коррупционной преступности, которая требует отдельной криминализации в Уголовном кодексе Республики Узбекистан и не может быть полностью охвачена существующими нормами о посредничестве во взяточничестве или мошенничестве. Отличительными признаками торговли влиянием являются триадная структура преступления, включающая посредника, дарителя и должностное лицо, влияние как специфический предмет преступления, а также возможность как реального, так и мнимого посредничества. Объектом уголовно-правовой охраны при криминализации торговли влиянием выступают не только имущественные отношения, но и авторитет публичной власти, нормальная деятельность государственного аппарата. Относительно субъекта преступления представляется целесообразным использование дифференцированного подхода с установлением основного состава с общим субъектом и квалифицированного состава с усилением ответственности должностных лиц, использующих свое служебное положение. Международный опыт криминализации торговли влиянием свидетельствует о необходимости введения соответствующих норм в национальное законодательство с учетом особенностей правовой системы каждого государства.

Исходя из вышесказанного актуальным является разработка концепции криминализации торговли влиянием применительно к правовой системе Республики Узбекистан с учетом как международных стандартов, так и национальной специфики, формулировании четких критериев отграничения торговли влиянием от смежных составов преступлений, прежде всего от посредничества во взяточничестве и мошенничества, предложении конкретной модели законодательной регламентации торговли влиянием, включающей определение состава преступления, квалифицирующих признаков и условий освобождения от ответственности.

References, Литературы, Adabiyotlar:

1. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Париж, 17 декабря 1997 г.).
2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г., ETS № 173).
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.).

4. Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней (принята в Мапуту 12 июля 2003 г.). Вступила в силу 5 августа 2006 г.
5. Межамериканская конвенция против коррупции (принята в Каракасе 29 марта 1996 г.) // Международное публичное и частное право. 2009. № 1. С. 54–59.
6. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. 912 с.
7. Криминология: учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. 640 с.
8. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право: учебное пособие для магистрантов. М.: ИНФРА-М, 2015. 216 с.
9. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 255 с.
10. Актуальные проблемы противодействия коррупции: учебник / Под ред. А.В. Юрковского. Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. 407 с.
11. Головкин Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 544 с.
12. Ромашев Ю.С. Основы международного уголовного права и процесса: монография. 3-е изд. М.: Норма, Инфра-М, 2018. 304 с.
13. Чучаев А.И., Фисенко Д.Ю. Коррупционные преступления: научно-практический комментарий к главе 30 Уголовного кодекса РФ. М.: Проспект, 2010. 96 с.
14. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 368 с.
15. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О.А. Алякринского. М.: Логос, 2003. 356 с.